

Larissa A. Klioutchnikova
Embassy of Switzerland
Per. Ogorodnaya Sloboda, 2/5
RF-101000 Moscow

Betrifft: Pauline Lemenkova

Basel, 20. September 2007

Sehr geehrte Frau Klioutchnikova,

für die Forschungsarbeit von Frau Polina Lemenkova in der Abteilung Physiogeographie und Umweltwandel (<http://www.physiogeo.unibas.ch/>) im Departement Umweltwissenschaften an der Universität Basel vom 1. Oktober 2008 bis 30. Juni 2009, betreut von Professor Dr. N. Kuhn

Das primäre Ziel der geplanten Forschung ist die Auswertung der während der im Rahmen des Internationales Polarjahrs 2007-2008 durchgeführten Echo Expedition durch Grönland (Arktis) (<http://www.echo-expedition-2008.de/>) gesammelten Daten sein. Weitere Arbeiten befassen sich der geostatistischen Analyse von Bodenkohlenstoffdaten eines Transekts durch das Yukon Territory in Kanada. Das Forschungsvorhaben entspricht den gemeinsamen wissenschaftlichen Interessen der Bewerberin Lemenkova P.A. (Graduierte der *Geographischer Fakultät Moskauer Lomonossov Universität*) und Prof. Dr. Nikolaus Kuhn (Professor des *Geographischen Instituts der Universität Basel*) durchgeführt werden.

Lemenkova P.A. ist Graduierte der Moskauer Lomonossov-Universität und hat sich mit der Polarforschung in Rahmen Ihrer Diplomarbeit („Geoökologische Kartierung der Arktischen Meere (Barents- und Petschora Seen)“) beschäftigt. Aufgrund ihrer Teilnahme an einer *Polarstern-Expedition-2006* hat sie bereits Erfahrung der Echo-Datenverarbeitung während der Zusammenarbeit mit den anderen Geowissenschaften aus *Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung*. Von Februar bis April 2006 hat Frau Lemenkova als Hydrosweep-Operator an der *Polarstern-Expedition* in der Antarktis (Amundsen und Bellingshausen Meer) erfolgreich teilgenommen. Nach der Expedition hat sie im April und Mai 2006 im Bereich in der *Abteilung für Bathymetrie* am *Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung* eine Serie von thematischen ökologischen Karten für das Gebiet der Arktis bearbeitet. Vom 01.10. 2007 bis 31.03.2008 wird sich die Bewerberin wieder am AWI mit der Herstellung einer Serie der geoökologischer Karten für die Arktis und den westliche Teil der Barents-, Kara- und Petschorasee unter der Betreuung von Herrn Dr. H.-W. Schenke (Bathymetrie Abteilung des AWI) beschäftigen.

Arktis und Antarktis spielen eine Hauptrolle im Klimasystem der Erde. Für die globale Klimaerwärmung sind die Veränderungen an Nord- und Südpol von immenser Bedeutung und die Klimaveränderung an den Polen könnte eine katastrophale Dynamik bekommen. Die Entwicklung von Modellen zur Prognose die zukünftigen Veränderungen der Umwelt in der Arktis, einschliesslich der Rückkoppelungseffekte auf das Weltklima, ist von vorrangiger Bedeutung für das Verständnis und Management des globalen Umweltwandels. Die Abteilung *Physiogeographie und Umweltwandel an der Universität Basel* befasst sich mit der Entwicklung von Konzepten für Monitoring und Modellierung von Umwelt im Wandel, insbesondere für Regionen und Umweltsysteme in denen konventionelle, weitgehend empirische Ansätze der Modellierung wegen des schnellen Wandels externer Kontrollfaktoren und interner Systemprozesse nicht mehr anwendbar sind. Die Arktis stellt

ein solches, sogenanntes Transitional Environment, dar. Das angelegte Forschungsprojekt der Bewerberin P. A. Lemenkova findet im Rahmen des Internationalen Polarjahr 2007-08 statt, das die Arbeit von tausenden ForscherInnen aus 60 Nationen in mehr als 200 Teilprojekten zusammen vereinigt, um unsere Wissenslücken über die Polarregionen und ihre Bedeutung für das Ökosystem Erde zu füllen. Zugleich ist die Forschung im Bereich Umweltwandel, Umweltmonitoring und Umweltmodellierung einer der Schwerpunkte der seit August 2007 neubesetzten *Abteilung Physiogeographie und Umweltwandel an der Universität Basel*. Die Ergebnisse der Forschung in Grünland ergänzen und erweitern die bisherige Arbeit der Forschungsgruppe um den neuen Stelleninhaber, Prof. Dr. Nikolaus Kuhn, in der kanadischen Arktis und alpinen Regionen Kanadas, Chinas und der Schweiz. Daher ist die geplante Forschungsarbeit für die Abteilung Physiogeographie und Umweltwandel im *Departement Umweltwissenschaften der Universität Basel* besonderes wichtig und aktuell.

Unserer Einschätzung nach ist es erforderlich, dass Frau Lemenkova für neun Monate, in der Zeit von 01.Oktober 2008 bis 30.Juni 2009, ihre Arbeit in der Arktisforschung in der *Abteilung Physiogeographie und Umweltwandel des Departements Umweltwissenschaften der, Universität Basel* weiterführt und geplante Grünland-Karten erarbeitet und Echo-Daten für den Bereich der Grünland, Arktis, die für das Institut sehr nützlich sind, verarbeitet.

Der aktuelle Arbeitsort der Bewerberin, das *Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung* (Deutschland (<http://www.awi.de/de/>) und ihre Heimatinstitution, die *Lomonossov-Universität Moskau* (Russland, <http://www.msu.ru/ge/>) sind durch eine langjährige wissenschaftliche Zusammenarbeit in der Arktisforschung und den Geowissenschaften verbunden. Die Zusammenarbeit hat es MitarbeiterInnen, Doktoranden und Studierenden ermöglicht gemeinsam in Forschungslaboratorien zu arbeiten und Polarexpeditionen durchzuführen. Neben der Publikation von wichtigen Forschungsergebnissen wurde so eine grosse Daten- und Kartensammlung aufgebaut. Aus diesem Grund liegt es im Interesse der wissenschaftlichen Zusammenarbeit der *Abteilung Physiogeographie und Umweltwandel des Departements Umweltwissenschaften der Universität Basel* die Forschungsarbeit mit Dipl.-Ing. P. A. Lemenkova durchzuführen. Der Aufbau einer wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Heimatinstitution der Bewerberin und dem *Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung* stellt einen wichtigen Schritt für die Forschungsarbeit im Bereich Monitoring und Modellierung von Umweltwandel in der Abteilung Physiogeographie und Umweltwandel an der Universität Basel dar. Der Zugang und Austausch von Daten, Karten und vorhandenen Forschungsergebnissen ermöglicht es, schnell und mit relativ geringem eigenem Monitoringaufwand neue Konzepte für die Prognose der sich wandelnden Ökosysteme in der Arktis und die Folgen dieses Wandels für die globale Umwelt durchzuführen.

Dipl.-Ing. P.A. Lemenkova ist daher hervorragend geeignet, das geplante Vorhaben (siehe *detaillierten Forschungszeitplan*) in dem angegebenen Zeitrahmen (01.10.2008 – 31.06.2009) durchzuführen. Ich bin daher gerne bereit und sehr interessiert daran, die Bewerberin Lemenkova P.A. während ihres Stipendienaufenthaltes in Schweiz am *Geographischen Institut der Universität Basel, Abteilung Physiogeographie und Umweltwandel*, in der Zeit von 01.10.2008 bis 31.06.2009 zu betreuen.

Betreuer

Prof. Dr. Nikolaus Kuhn

Bewerberin

Dipl.-Ing. Polina A. Lemenkova

Betrifft: Pauline Lemenkova

Basel, 20. September 2007

Detaillierter Forschungsplan

Für die Forschungsarbeit von Frau Polina Lemenkova an der *Universität Basel* <http://www.unibas.ch/>, Abteilung Physiogeographie und Umweltwandel, *Departement Umweltwissenschaften* <http://www.physiogeo.unibas.ch/>, vom 01.10.2008 bis 31.06.2009 unter der Betreuung von Herr Professor Dr. Nikolaus Kuhn

Das Ziel der geplanten Forschungsarbeit ist: (Forschungsregion – Grönland, Arktis)

Forschung zu Folgen von Klimawandel auf den glaziologischen Zustand der Oberfläche des grönländischen Eisschildes, besonders im Bereich Reflektionseigenschaften, deren Veränderung und Konsequenzen für die fernerkundliche Erfassung der Veränderungen des Eisschildes.

Die Auswertung und kartographische Verarbeitung der während der im Rahmen des Internationales Polarjahrs 2007-2008 durchgeführten Echo Expedition durch Grönland (Arktis) <http://www.echo-expedition-2008.de/> gesammelten Klimadaten.

Die Herstellung thematischer Karten der glaziologischen, klimatischen, geomorphologischen und ökologischen Bedingungen im südlichen Grönland und deren Veränderung in den letzten 80 Jahren.

Die geoökologische Kartierung und Herstellung thematischer Karten für ausgewählter Gletschervorfelder in den Schweizerischen Alpen und eines Transekts durch das Yukon Territory in Kanada.

Aktualität und Bedeutung der Arbeit:

Grönland ist die grösste Insel der Welt und besitzt eine einzigartige Umwelt. Die grönländischen Ökosysteme sind extrem sensibel gegenüber Umweltwandel und derzeit einem grossen Risiko der Veränderung oder Zerstörung durch Klimaveränderung ausgesetzt. Mit der zweitgrössten Eisdecke der Erde nach der Antarktis hat Grönland eine Schlüsselrolle für die Weltklima. Die Eisdecke Grönlands schmilzt aber derzeit schneller als jemals zuvor beobachtet. Sollte die Temperatur in Grönland bis 2100 um mehr als drei Grad ansteigen, so schmilzt das grönländische Eis vollständig ab. Das ganze oder auch nur teilweise Abschmelzen der Eisschilde kann weltweite Veränderungen des Klimas und der Umwelt (u. A. einen globalen Meeresspiegelanstieg), hervorrufen. Daher ist es sehr wichtig, die Trends der glaziologischen und klimatischen Situation zu Grönland zu erforschen um Umweltwandel, dessen ökologischen Risiken und mögliche Naturkatastrophen prognostizieren zu können. Dazu ist eine gute Erfassung des derzeitigen Zustands und der Veränderungen in der Vergangenheit notwendig. In Grönland können direkte Messungen nur eingeschränkt durchgeführt werden. Daher ist es wichtig jede Gelegenheit einer direkten Messung relevanter Umweltparameter (Klima, Eis- und Vegetationseigenschaften, Zustand von Küsten, Gletschervorfeldern) zu nutzen und mit Daten aus der Vergangenheit direkt zu vergleichen. Direkt gemessene Daten können ebenfalls zur Kalibrierung fernerkundlicher Sensoren genutzt werden.

Die Abteilung *Physiogeographie und Umweltwandel an der Universität Basel* befasst sich mit der Entwicklung von Konzepten für Monitoring und Modellierung von Umwelt im Wandel, insbesondere für Regionen und Umweltsysteme in denen konventionelle, weitgehend empirische Ansätze der Modellierung wegen des schnellen Wandels externer Kontrollfaktoren und interner Systemprozesse nicht mehr anwendbar sind. Die Analyse der während der Echo Expedition 2008 gesammelten Daten in der Abteilung Physiogeographie und Umweltwandel an der Universität Basel hat zum Ziel die landschaftsökologische Veränderungen entlang der Expeditionsroute durch Grönland darzustellen und eine Prognose der weiteren Entwicklung, einschliesslich der darin enthaltenen Unsicherheiten, zu erstellen. Das vom Frau Lemenkova zu bearbeitenden Projekt ist daher unserer Einschätzung nach sehr aktuell und bedeutend für die Abschätzung und das Management von Umweltwandel im 21. Jahrhundert. Neben der Analyse und kartographischen Darstellung der Daten der Echo Expedition wird sich Frau Lemenkova ebenfalls mit der Bearbeitung von Daten zum Umweltwandel auf Gletschervorfeldern in den Schweizer Alpen und entlang eines Transekts durch das Yukon Territorium in Kanada befassen. Beide Arbeitsgebiete sind ebenfalls einem starken Wandel unterworfen.

Arbeitschritte

1. 01.10.2008 – 31.12.2008 Die Analyse der gesammelten Wetterdaten, einschliesslich eines Vergleiches mit früheren Expeditionen

Während dieses Arbeitsschrittes ist es geplant, zunächst die während der Echo Expedition 2008 gesammelten Wetterdaten zu analysieren und mit entlang derselben Route auf früheren Expeditionen gesammelten Daten zu vergleichen. Daraus lässt sich zum ersten Mal Klimaveränderung auf einem regionalen Massstab für Grönland rekonstruieren. Die Nutzung der Archive des *Alfred-Wefener-Instituts* in Bremerhaven (AWI) ist für diesen Schritt von besonderer Bedeutung. Ziel ist die Erstellung von digitalem Kartenmaterial zur Klimaveränderung in Grönland von 1928 bis 2008.

2. 01.01.2009–01.04.2009 Digitalisierung und kartographische Datenumsetzung

Dieser Abschnitt umfasst die Digitalisierung und kartographische Umsetzung der von der Expeditionsteilnehmern gemachten Beobachtungen zum Zustand der Gletscheroberfläche (Eis- oder Schneebedeckung, Reflexionseigenschaften oder Oberfläche, Schnee- oder Eistemperatur) entlang der Expeditionsroute zwischen Ammassalik im Osten Grönlands, der ehemaligen Station Eismitte und Ilulissat im Westen. Im Anschluss findet eine Digitalisierung der vorhandenen glaziologischen Karten und Aufzeichnungen früherer Expeditionen statt. Als genaue topo- und bathymetrische Grundlage für die thematische Verarbeitung der gesammelten Eisdaten werden vor allem die *AWI Daten* in Rahmen der Zusammenarbeit benutzt. Alle Daten werden mit *ArcGIS* dargestellt.

3. 01.04.2009 – 01.06.2009 Quantitativer Vergleich der Schneeverhältnisse

Im Anschluss an die Digitalisierung und Kartenerstellung findet ein Vergleich der gewonnenen Daten zu Schnee und Eisverhältnissen. Einen quantitativen Vergleich der Eis- und Schneeverhältnisse entlang der Expeditionsroute statt. Dies ermöglicht die Identifikation von Trends des Eisoberflächenzustands seit 1928. Neben Hinweisen auf die Folgen von Klimawandel für Zustand und Mächtigkeit des Eises ergibt sich hieraus die Möglichkeit der Kalibrierung fernerkundlicher Sensoren. Die durch die den jeweiligen Oberflächenverhältnissen angepassten Klassifikationen des Eiszustands werden mit einer nichtangepassten Klassifikation verglichen um die Genauigkeit der fernerkundlich erfassten glaziologischen Daten zu überprüfen. Diese Arbeit wird mit der Software *Erdas Imagine 8.7* und *ArcGIS 9.1* durchgeführt und stützt sich ebenfalls auf Daten des AWI.

4. 01.06.2009 – 31.06.2009 Kartografische Darstellung der geoökologischen Veränderungen auf Gletschervorfeldern in den Schweizer Alpen und entlang eines Süd-Nord Transekts durch das Yukon Territory

Zum Abschluss des Arbeitsprogramms in der Abteilung Physiogeographie und Umweltwandel werden im Laufe des Jahres 2008 gesammelte Daten zum geoökologischen Zustand von Gletschervorfeldern und des Yukon Territory kartographisch dargestellt und ausgewertet. Zusätzlich werden analoges und digitales Kartenmaterial sowie Luft- und Satellitenbilder für die digitale kartographische Darstellung der geoökologischen Bedingungen in den Arbeitsgebieten verwandt. In der Schweiz entstehen durch das Abschmelzen von Gletscher jährlich neue eisfreie Flächen in deren Vorfeldern. Die anschliessende Entwicklung von Vegetation und Boden auf den Gletschervorfeldern ist nur wenig dokumentiert und wurde unseres Wissens noch nie kartografisch dargestellt. Gletschervorfelder können jedoch ein analoges Modell für die landschaftsökologische Entwicklung arktischer Ökosysteme darstellen. Ziel der kartografischen Darstellung und Analyse der geoökologischen Veränderungen auf Gletschervorfeldern in den Schweizer Alpen und entlang eines Süd-Nord Transekts durch das Yukon Territory in Kanada ist die Entwicklung geeigneter kartografischer Darstellungsverfahren für Umweltwandel im arktischen und alpinen Raum und die Abschätzung der Eignung von Raum-Raum Analogien zwischen alpinen und arktischen Landschaften. Als Softwareprogramm für das Forschungsprojekt wurde IDRISI Andes gewählt, da es die einfache Verarbeitung von Vektor- und Rasterdaten, einschliesslich Satellitenbilder, und die Erstellung komplexer Kartenherstellung, inklusive Visualisierung, ermöglicht.

Während des geplanten Aufenthaltes an der Universität Basel wird Frau Lemenkova in Seminaren und Vorlesungen mit inhaltlichem Bezug zum *Internationalen Polarjahr 2007-2008* aktiv mitwirken. Zum Abschluss der Arbeiten in der *Abteilung Physiogeographie und Umweltwandel an der Universität Basel* wird das Forschungsprojekt in einem Kolloquium interessierten Geowissenschaftlern vorgestellt und diskutiert.

Bewerberin:

Dipl.-Ing. Polina A. Lemenkova

Betreuer:

Prof. Dr. Nikolaus Kuhn